

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

ABRAHÃO SANOVICZ – O PROJETO COMO PESQUISA

*Helena Aparecida Ayoub Silva**

* Arquiteta (1979), Mestre (1998) e Doutora (2005) pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP. Professora do Grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações do Departamento de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP desde novembro de 1989 e professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhembi Morumbi desde 2000. *E-mail:* lena.ayoub@uol.com.br

Resumo

A trajetória pessoal de Abrahão Velvu Sanovicz, sua obra de arquitetura e sua atuação como professor, permite identificar em seus projetos, aquela que foi sua principal tese: **o projeto como pesquisa**.

Abrahão, nascido em Santos SP, em 1933¹, formou-se arquiteto, em 1958, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde foi professor de 1962 a 1999, atividade que exerceu até os últimos dias de sua vida.

Ao estabelecer as determinações que orientaram o arquiteto a cada obra analisada; ao explicitar as condições e reflexões que o levaram à realização das propostas; ao investigar o que há de comum, permanente ou essencial na postura de Abrahão Sanovicz quando elabora seus projetos; e, ainda, ao investigar como ocorreu a síntese dos conhecimentos na invenção do objeto – a arquitetura; busca-se a compreensão da totalidade do processo de elaboração do projeto.

Palavras-chave

Arquitetura moderna – Brasil; Sanovicz, Abrahão Velvu, 1934 – 1999.

Abstract

The personal life path of Abrahão Velvu Sanovicz, his work in architecture and his performance as professor, allow us to identify among his projects the one that was his main proposition: **the project as a research**.

Abrahão was born in Santos (SP) in 1933, he graduated as bachelor in Architecture in 1958 by the Faculdade de Arquitetura e Urbanismo in the Universidade de São Paulo, where he worked as professor from 1962 until 1999, work he performed until the very last days of his life.

Through the establishment of the procedures that would guide the architect for each work analysed; clarifying the conditions and reflections that conducted to the accomplishment his proposals; investigating the common grounds, enduring or essential in Abrahão Sanovicz's attitude when creating his projects; and moreover, through the investigation of how the synthesis of all knowledge in the

¹ Foi registrado como tendo nascido em 1934.

creation of the object – the Architecture; we will search a wide understanding of the whole elaboration process of the project.

ABRAHÃO SANOVICZ – O PROJETO COMO PESQUISA

Introdução

A sistematização da prática na arquitetura como forma de produzir novos conhecimentos tem sido uma preocupação constante em todas as épocas.

A evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos fez com que a maioria dos campos disciplinares, que correspondiam a práticas profissionais, ampliasse a reflexão sobre seu fazer. Possibilitou a criação de instrumentos conceituais que, além da função explicativa, colocavam novas questões: a relação entre a prática e a teoria (operacionalidade) e a relação entre a ética e a prática (legitimidade).

Tal realidade teve importante consequência no desenvolvimento do saber arquitetônico, muitas vezes recorrendo-se a disciplinas aparentemente estranhas ao seu próprio fazer (semiótica, teoria geral dos sistemas, ciências cognitivas, cibernética, informática, entre outras) para sua explicação e aprofundamento.

Ao analisar a obra do arquiteto Abrahão Velvu Sanovicz (1933 – 1999): seus textos e projetos que hoje fazem parte do acervo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, constata-se que Abrahão deixou uma herança cujo patrimônio não se limitou aos aspectos culturais e arquitetônicos. Ele fazia questão de demonstrar que a materialidade arquitetônica pode ser transformada pelo arquiteto em mensagem de humanismo.

Aliás, Abrahão assim ensinava:

O projeto, em geral, é demonstração e exercício da soberania. É através dele que podemos contribuir para racionalizar os caminhos para o desenvolvimento, o que só poderá ser alcançado através do contínuo exercício profissional dos técnicos brasileiros. Este cuidado com o projeto nada mais é do que a visão histórica, com a devida antecipação, do desejo de equipar nossas cidades (edificações e urbanização), nossa paisagem (estradas, pontes, viadutos, planos regionais) com obras esteticamente belas, programática e tecnologicamente funcionais, para que nossas cidades e seus entornos se tornem agradáveis para o uso e a vida (SANOVICZ, apud Katinsky, 1983, p. 945).

A análise do percurso que baliza o presente estudo busca a compreensão da totalidade do processo de elaboração do projeto, entendendo a experiência e as preocupações de Abrahão Sanovicz como as de uma geração de arquitetos e intelectuais brasileiros.

Esse processo é aqui abordado da mais ampla maneira, posto que incorpora sua formação e contribuição didática à análise da sua atividade de profissional do projeto.

Cabe salientar que a questão do “projeto como pesquisa”, ou seja, a pesquisa em arte e em arquitetura, tem sido objeto de estudo de diversos autores. Assim é que há quem coloque a prática do projeto como método próprio de investigação e produção de conhecimento em arquitetura, como, por exemplo, constatamos nas palavras do professor José Cláudio Gomes:

O objeto é o projeto. Isto é: o operar artístico. O fazer de arte. Nem é a reflexão “sobre” o projeto, ou “a respeito”, mas a própria fabricação de algo que, ao se constituir, reflete sobre o objeto constituído: sobre o projeto. Portanto, o objeto da pesquisa em projeto não pode ser algo que lhe seja externo ao próprio ato projetual (GOMES, 1990, p. 29).

O professor Arnaldo Martino, por sua vez, em texto avulso, preparado para discussão pelo Grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações do Departamento de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, argumenta:

O projeto elaborado com intenção criadora, percorre em seu caminho a indagação, o questionamento, o entendimento, a escolha, a proposta e a formalização das idéias enquanto expressão artística. Estes caminhos, embora pautados por sistematizadas metodologias, envolvem grande número de dados e de novas situações e têm seus percursos dificilmente repetidos. Cada caso, cada projeto em Arquitetura pode revelar-se um fato novo. A ação de projetar, a obra realizada, geram novos conhecimentos, que se acumulam como experiência e base para outros projetos. Então, o projeto assim desenvolvido, isto é, simultaneamente ao objetivo da obra, tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos e enquanto processo (contínuo, plural,

etc.) em arquitetura. Deveria ser compreendido como uma das suas formas mais importantes e legítimas de pesquisa. (MARTINO, 1985, s.p.).

Abrahão Sanovicz sempre compartilhou essas idéias, que ficaram consignadas em textos, entrevistas e, até, na maneira como deixou organizado seu acervo de projetos.

Ao pressuposto baseado no comprometimento social e histórico que integra a carreira profissional de Abrahão, podemos acrescentar ainda como principal justificativa do presente trabalho: o empenho em explicitar, na obra do arquiteto, a unidade da teoria com a prática, no domínio da elaboração do projeto de arquitetura, visando o ensino, a formação e a atuação profissional.

Formação

Abrahão Sanovicz nasceu em Santos, no bairro de Vila Mathias, onde viveu até os 17 anos.

Enquanto cursava o ginásio, estimulado pela família freqüentou um curso de desenho técnico e trabalhou em um escritório de desenho, onde teve seus primeiros contatos com a arquitetura.

Em 1950, tendo completado o ginásio, muda-se para São Paulo a fim de freqüentar a Escola Técnica Federal, curso de técnico em edificações - equivalente ao antigo científico - com vistas ao vestibular em arquitetura. Acreditava que, cursando a escola técnica, poderia, em suas palavras, “queimar etapas” na faculdade.

Na oportunidade de uma série de entrevistas concedidas a Catharine Gati, pesquisadora do Centro Cultural São Paulo – CCSP, entre 1987 e 1988, Abrahão declarou:

Em Santos, já conhecia as revistas "Acrópole" e "Habitat", e também a obra de Niemeyer, que já naquela época (final dos anos 40), trazia todo esse carisma próprio dele (talvez, não fosse bem compreendido, mas já despertava a sensação de ser alguém que apresentava uma qualidade muito especial). Ele havia projetado a Pampulha, o Pavilhão da Feira de Nova York, além de outros projetos. Foi, enfim, quando eu conheci as primeiras obras

modernas. Santos contava com alguma coisa moderna sendo construída. Assim, o que me chamou mais a atenção foram duas casas do Artigas, uma na ilha Porchat e outra na rua Castro Alves (isso, talvez, me tenha influenciado até hoje, a casa que projetei para mim, por exemplo, é justamente uma casa-caixote). Na ilha Porchat, havia também duas casas projetadas por Oswaldo Bratke. Como jovem, tinha toda essa inquietação e acompanhava tudo isso com muito interesse, as publicações, o que se construía etc. Essa aproximação com a arquitetura se deu quase naturalmente (DPCA, 1987 – 1988).

A vivência em ambientes e eventos artísticos que ocorreu nesse período não só foi decisiva na formação do arquiteto Abrahão Sanovicz, como também, e ao mesmo tempo, alimentou uma inquietação que o marcou definitivamente.

O interesse pela arte levou Abrahão Sanovicz a procurar, no ano de 1952, a recém-criada Escola de Artesanato do Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM. Concorreu a uma vaga como bolsista cuja obtenção permitiu frequentar o curso à noite.

Eram os objetivos da Escola de Artesanato, segundo entrevista do Diretor Nelson Nóbrega para o jornal *Última Hora*:

[...] despertar nos jovens o amor pelo ofício artístico e ao mesmo tempo dotá-los de uma sólida base de conhecimentos indispensáveis às suas futuras criações artísticas. É de nosso desejo cooperar com todos os que trabalham pela melhoria do nível de nossos meios artísticos, fazendo ao mesmo tempo, com que se desenvolva o sentido da estreita ligação entre as artes plásticas contemporâneas e as artes aplicadas. Os alunos recebem certificado de conclusão dos cursos após dois anos e já se prevê a instituição de cursos de especialização e cursos livres que serão organizados com o objetivo de difundir o gosto pelas artes (MARTINS, 1952).

Sobre a experiência da Escola de Artesanato e sobre a vida na cidade que o acolhia, declarou Abrahão Sanovicz ao pesquisador do Centro Cultural São Paulo, arquiteto Marcos Cartum:

Quando cheguei, estava para acontecer a I Bienal de Arte de São Paulo (as primeiras bienais, por sinal, foram maravilhosas). A I Bienal foi no Trianon, um

projeto feito por Luís Saia e Eduardo Kneese de Melo. Nessa época, ainda garoto, já manifestava muito interesse pelas exposições de arte organizadas, por exemplo, pelo MASP (ainda situado na Rua 7 de Abril). Então, tive oportunidade de acompanhar exposições, como a de Le Corbusier, Max Bill, Lasar Segall e Portinari. Havia ainda a revista "Habitat", da Lina Bo Bardi. Nessa época, o MASP criou o Instituto de Arte Contemporânea para a formação de artistas gráficos, um curso que já manifestava a preocupação com o design, mas relacionado com os aspectos bidimensionais. Havia uma equipe de europeus que aqui chegou no pós-guerra, agitando muito esse centro artístico que havia na 7 de Abril. Havia o pessoal da fotografia, estandes, cartazes etc. Veio muita gente para atuar nessas áreas durante as comemorações do IV Centenário da cidade, em 54. Era, enfim, um novo mercado que se abria.

Nessa época, também, começavam a aparecer algumas galerias de arte moderna. Na praça da República, havia a galeria Domus e o pessoal da loja Ambiente. Eu, enfim, continuava a freqüentar o curso de Edificações, quando o Museu de Arte Moderna abriu inscrições para uma nova escola chamada Escola de Artesanato montada na Praça da Roosevelt, uma iniciativa de Ciccilo Matarazzo. Essa escola tinha um sentido diferente do curso criado pelo MASP, que objetivava, na verdade, formar gráficos (um profissional que seria, por assim dizer, precursor do designer), além de outros cursos, como o de gravura e o de formação de artistas. Eram cursos livres. Já a Escola de Artesanato formava fundamentalmente gravadores e ceramistas. Acabei fazendo um teste para concorrer a uma vaga de bolsista; fui aprovado e comecei a freqüentar o curso (à noite). Era uma coisa maravilhosa devido ao ambiente de trabalho, ao contato com os colegas, muitos dos quais viriam a se tornar artistas importantes de São Paulo, além de grandes professores. Citaria, por exemplo, Yllen Kerr, que depois se tornou um excelente fotógrafo no Rio, o Mário Gruber, que já conhecia de Santos e o Lívio Abramo. Havia também os professores de Desenho Artístico: o Antonio Gomide, o Jorge Nasturel e o Pfeiffer, que dava aulas de História da Arte (SANOVICZ, 1997, p. 144).

Enquanto estudava na Escola Técnica, de 1951 a 1953, Abraão Sanovicz participou de um movimento juvenil sionista, socialista e *kibutziano*², o *Dror*³.

Participavam do *Dror* crianças e jovens de 7 a 20 anos, organizados por faixas etárias. Era adotada uma pedagogia apropriada para cada uma destas faixas, de maneira a prepará-los para viverem nas colônias agrícolas de Israel. Se, por um lado, deveriam estar habilitados a viver do próprio trabalho na agricultura, por outro, como a maior parte deles pertenciam a segunda ou terceira geração de emigrantes, deveriam estudar o hebraico, o folclore de seus antepassados e a geografia da “Terra de Israel”. Para isso, os educadores do *Dror* desenvolviam métodos apropriados: organizavam excursões, acampamentos e seminários. Eventos que visavam a formação judaica, ideológica e espiritual dos jovens.

Muitos deles foram viver em Israel. Outros, no dizer do historiador e filósofo Nachman Falbel, “pela insistência dos pais ou por acreditarem que sem título universitário não sobreviveriam” ficaram no Brasil.

Abraão Sanovicz foi um dos que ficou. Falbel salienta a importância do movimento como o “vírus” da militância e idealismo que se implantou na juventude e acompanhou o amigo Abraão por toda a vida.

Abraão Sanovicz prestou vestibular em 1953. Na entrevista que concedeu a Marcos Cartum, comentou o vestibular:

Havia 152 candidatos para 30 vagas. Foram aprovados 37 que acabaram sendo absorvidos pela escola. Fiquei em 29º lugar. No vestibular teve uma prova de desenho que consistia no seguinte: um vaso e um plano para serem desenhados. Com minha formação em desenho e gravura, acabei fazendo alguma coisa que preenchia todo o plano da folha, como um gravador que estivesse gravando a madeira. A minha nota foi 6,5, e eu estranhei, porque achava que poderia obter uma nota melhor. Mas quando fui verificar as provas consideradas melhores, percebi que elas eram as mais simples em termos de solução de desenho. As melhores notas, enfim, foram para candidatos que haviam feito o cursinho da FAU, orientados pelos alunos

² Relativo ao *kibutz* (*plural kibutzim*) comunidade autônoma com base em trabalho agrícola ou agroindustrial, caracterizada por uma organização igualitária e democrática, obtida pela propriedade coletiva dos meios de produção.

³ *Dror* significa “Pássaro da Liberdade”, em hebraico. Movimento juvenil sionista e socialista fundado na década de 1910, originário da Polônia.

dessa faculdade. Isso foi em 53, mas já se podia notar que havia certa estrutura de encaminhamento numa direção. Há uma diferença muito grande entre o meio em que os orientadores são artistas, pintores e gravadores e o meio em que eles são arquitetos: uma diferença de diretrizes. Na FAU, comecei a tomar contato com outro tipo de pessoas. Era uma escola aristocrática e, assim, entrei em contato com a aristocracia e com todo o tipo de conhecimento de que ela pode lançar mão. A FAU já contava com uma grande biblioteca, e a gente passava a maior parte do tempo nessa biblioteca (SANOVICZ, 1997, p. 144).

No ano de 1954, os calouros, quando começaram a cursar o primeiro ano, encontraram os alunos da Escola ainda muito ressentidos, porque, dois anos antes, tinham saído derrotados na chamada “greve Niemeyer”.

Oscar Niemeyer havia se candidatado a uma vaga de professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mas teve seu nome vetado pelo Conselho Universitário. Os alunos fizeram uma greve que se prolongou por três meses até que a Escola fosse ocupada.

Esse primeiro ano de escola foi bastante conturbado: os professores de projeto só tiveram suas recontrações efetivadas no meio do ano. Não puderam contar com a participação do professor Artigas, o qual, em 1953, tinha sido obrigado a voltar a dar aulas na Politécnica, retornando à FAU somente em 1956. Iniciado o segundo semestre, morre, em agosto, o Presidente da República Getúlio Vargas. Uma greve geral da Universidade, contra o propósito de haver uma intervenção que prejudicasse a autonomia universitária, fez com que poucas atividades tivessem acontecido naquele ano.

A partir de 1955 os alunos começaram a se reorganizar em torno do Grêmio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP - GFAU.

O GFAU, fundado no dia 5 de novembro de 1948, preocupado com a formação dos alunos, promovia atividades culturais complementares ao currículo da Escola, como, por exemplo, viagens, exposições, mostras de cinema.

Na entrevista à Catharine Gati, Abrahão comenta:

Esse clima criava um interesse constante: tudo era novo e a vontade de aprender sem limite.

Nossa Escola era muito pequena, 150 alunos no total. A cada evento na cidade algum aluno sempre produzia um cartaz para divulgação na FAU, era quase uma disputa, cada um queria fazer o cartaz mais bonito.

Para a exposição do Volpi no Museu de Arte Moderna, fiz um cartaz com uma ilustração que lembrava uma das janelas que ele tinha desenhado, usando azul e cor-de-rosa, tão presentes na obra do artista.

Para os cartazes também tínhamos nossas referências, graças às publicações que encontrávamos na Biblioteca da FAU, a influência maior eram a dos cartazistas poloneses e do suíço Celestino Piatti (DPCA, 1987 e 1988).

Os estudantes, interessados pelo estudo do folclore vinculado à cultura brasileira, a partir das idéias lançadas por de Mário de Andrade, Lucio Costa e Luís Saia, criaram o Centro de Estudos Folclóricos - CEF que, mais tarde, passou a se denominar Centro de Estudos Brasileiros - CEB. Este organismo influenciou, sem dúvida, na constituição e na orientação do Departamento de História da FAU.

O Centro dedicava-se a atividades culturais e artísticas, tanto por meio de pesquisas, quanto pela documentação da arquitetura tradicional e da arquitetura que se produzia no Brasil naquele momento, assim como por publicações.

Sobre seu interesse, comentou Abrahão:

Faziam-se pesquisas, a partir das quais comecei a me indagar sobre a Arquitetura Moderna, querendo entender melhor o processo da arquitetura moderna no Brasil (até hoje a crítica da arquitetura moderna brasileira não é muito clara, como não era muito clara na nossa cabeça naquela época). Queríamos conhecê-la com maior profundidade. Acreditávamos que conhecendo melhor seu processo, isso nos ajudaria a caminhar um pouco mais à frente. Começamos então a fazer pesquisas em arquitetura, tomando a obra de Lucio Costa como ponto de partida.

...

Eu e o Katinsky começamos a fazer o levantamento da obra de Lucio Costa desde o período neocolonial até o período imediatamente anterior a Brasília (que naquela época ainda não havia sido construída). Também foram com a gente Eduardo de Almeida e Ludovico Martino. Não existia xerox, portanto, tivemos que ir à sede do jornal “A Noite”, no Rio, e ficamos manuscrevendo, copiando tudo o que havia sobre Aleijadinho, texto de Lucio Costa. Essa série de pesquisas, além do trabalho junto ao Grêmio, nos possibilitou conhecer, tomar contato com todos os grandes arquitetos da época.(SANOVICZ, 1997, p. 145).

Entre os alunos que, no período, se envolviam com a produção das publicações, além de Abrahão Sanovicz, estavam: Benedito Lima de Toledo, Gustavo Neves da Rocha Filho, João Walter Toscano, João Xavier, Julio Roberto Katinsky e Nestor Goulart Reis Filho.

O cuidado com o projeto gráfico destas publicações era evidente, como comentou Abrahão, continuando a entrevista com Catharine Gati:

A Biblioteca da Escola sempre foi uma maravilha, o que estimulava os alunos. Recebia as revistas como: “Stile / Industria”, “L’Architecture D’Aujourd’hui”, “Casabella”, “Domus”, “L’architettura”, “L’Architettura, Cronaca e Storia” dirigida por Bruno Zevi, “Arts and Architecture”, “Ghaphis”, “Gebrauch Graphik” e a “Du”.

Nessas publicações eram apresentadas obras do nascente design do pós-guerra, o que despertou grande interesse por parte dos alunos da FAU pelo assunto.

A preocupação com o desenho gráfico já se demonstrava nas publicações editadas pelo GFAU, o cuidado que tínhamos com a qualidade gráfica, a procura do que era fundamental, essencial, colocado de uma forma direta, desenhado de uma forma direta e com a maior economia de meios, característica que se esboçava na Escola e, que começamos a desenvolver desde alunos. Identifico um certo ascetismo presente na minha obra com essas preocupações que iniciaram desde a nossa formação (DPCA, 1987 e 1988).

As publicações do Centro de Estudos Folclóricos - tidas como realização dos estudantes no sentido de complementar as atividades didáticas - inauguraram uma tradição que permanece até hoje, como, por exemplo: a revista *Estudos*; Coleção *Depoimentos CEB*; *Publicação 1, 2, 3 ...*; *Tema*; *Boletins do CPEU* (Centro de Projetos e Estudos Urbanos); *Desenho*; *Ou*; *Caramelo*; *Cogumelo*; *Jornal do GFAU*; 1:1.000; e muitas outras publicações.

Dessa primeira fase, três publicações foram aqui selecionadas para ilustrar os conteúdos de interesse e a atenção com o projeto gráfico.

A Publicação 5 do Centro de Estudos Folclóricos, de 1950, traz em sua primeira parte, “A ASCORAL e sua VI Secção”, uma série de extratos traduzidos do livro *Manière de Penser L’Urbanisme*, de Le Corbusier. Segue-se a reprodução do texto de Artur Ramos, “Conceito de Folclore” e, por fim, apresenta a Carta de Atenas do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - CIAM de 1933.

Fonte:
Biblioteca da
FAUUSP

A autoria do projeto gráfico é de Antonio Carlos Carvalho a partir de um desenho de Mario Cravo

O texto “O Neo-Plasticismo”, de Piet Mondrian, originalmente publicado em 1920 e incluído em 1924 na coleção “Bauhausbücher”, foi reeditado pelo GFAU em 1954, com tradução de Vilma De Katinszky.

Fonte:
Biblioteca da
FAUUSP

Para a capa, como era costume, foi promovido um concurso entre os estudantes, sendo vencedor o projeto de Ludovico Martino. No projeto Ludovico Martino fez uma releitura de trabalhos de Mondrian.

O Centro de Estudos Folclóricos publicou, em 1955, o “Curso de Filosofia e História da Arte” e o “Anteprojeto do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional” de Mário de Andrade.

Fonte:
Biblioteca da
FAUUSP

A autoria da capa da publicação é de Abrahão Sanovicz e Julio Roberto Katinsky a partir da fotografia de . As fotografias acrescentadas ao texto, no esforço para tornar mais claro o pensamento do autor, foram escolhidas no acervo da biblioteca da FAU, por Katinsky e Paulo Bastos.

Por essa época, a União Nacional de Estudantes - UNE organizou em Petrópolis um encontro sobre a imprensa universitária. Como o Grêmio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo não editava um jornal, as publicações esparsas foram reunidas numa exposição. Com isso, os organizadores alteraram as características gerais do encontro, passaram a discutir, além dos conteúdos, os meios, o formato e a forma da imprensa universitária. Veio daí o que posteriormente se convencionou chamar “estilo GFAU”.

Os documentos pesquisados, sobre os projetos que Abrahão realizou enquanto estudante, dão a entender os que ele se refere com mais entusiasmo: a “casa” que fez no 3º ano; o projeto para um concurso patrocinado pela União Estadual dos Estudantes - UEE, em 1956, a Colônia de Férias em Campos do Jordão, em equipe com Julio Katinsky, 1º lugar no concurso; um outro concurso, patrocinado pelo GFAU, em 1957, uma Colônia de Férias em Ilhabela, em equipe com João Rodolpho Stroeter, 3º lugar; e, também, em 1957, o Núcleo Residencial para a Refinaria Presidente Bernardes, Município de Cubatão que representou a FAU no Concurso Internacional para Escolas de Arquitetura da IV Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizada nesse mesmo ano.

Fonte: Biblioteca da FAUUSP

Fonte: Biblioteca da FAUUSP

É de se lamentar que foram localizados registros de apenas dois destes projetos, a “casa”, que preservou em seu acervo e o Núcleo Residencial para a Refinaria Presidente Bernardes, registrado em publicação especial da FAU.

Projeto de uma casa, realizado para disciplina Construção em 1956.

O Núcleo Residencial para a Refinaria Presidente Bernardes.

Projeto que representou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo no III Concurso Internacional para Escolas de

Arquitetura da IV Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1957, recebendo Prêmio “Ex Aequo”.

Equipe: Abrahão Sanovicz, Heberto Lira, Hélio Penteado, Israel Sancovski, Jaguanhara Toledo Ramos, Jerônimo Esteves Bonilha, João Carlos Rodolfo Stroeter, José Caetano Mello Filho, Júlio Roberto Katinsky e Lúcio Grinover.

Docência

O ingresso de Abrahão Sanovicz no mundo acadêmico ocorreu em 1962, para o cargo de assistente, lotado na Cadeira nº. 22 “Composição Decorativa” da FAUUSP.

O ano de 1962 marcou profundas mudanças no ensino da FAU. Sob a liderança do Professor João Batista Vilanova Artigas, se propôs a “Reforma de 62”, como ficou conhecida. Com ela foi ultrapassada a dupla tradição entre a formação Politécnica e a de Belas Artes, depois de décadas de batalhas acadêmicas e profissionais. Além disso, estabeleceu, em definitivo, a noção do fazer, do projetar, como eixo, em torno do qual deveriam se organizar os diversos conhecimentos.

Para a organização do ensino foram criados três departamentos: Projeto, História e Tecnologia. O Departamento de Projetos, por sua vez, era formado por quatro seqüências de disciplinas, compreendendo áreas de interesse e de atuação do arquiteto (Comunicação Visual, Desenho Industrial, Edifício e Urbanismo)

A primeira experiência acadêmica de Abrahão se engajou nesta nova estrutura de ensino proposta, atuando na área de Desenho Industrial até 1969, ano em que a FAU mudou-se para a Cidade Universitária, tendo ampliado o número de vagas de oitenta para cento e cinquenta alunos por ano.

A partir de 1970, Abrahão Sanovicz passou a integrar o que, mais tarde, passou a ser o Grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações.

No mesmo ano, Abrahão e Julio Katinsky participaram da estruturação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos – FAUS; o primeiro conceituando o curso de Programação Visual e o segundo o curso de Desenho Industrial. Nessa Faculdade foi titular da Cadeira de Mensagem.

Em 1972, Abrahão apresentou sua tese de doutoramento com o título: Projeto e Produção – Por Uma Aproximação Metodológica. Nela apresentou doze projetos, isto é, aqueles que melhor definiam suas preocupações fundamentais.

A variedade de propostas que reuniu, demonstrando um acúmulo e uma diversidade de experiências, permite afirmar que há uma linha mestra orientando seu trabalho.

Mais recentemente, ou seja, em 1997, Abrahão se inscreveu no concurso de Livre-Docência aberto junto ao Departamento de Projetos da FAUUSP. Para tanto, apresentou sua *Sistematização Crítica da Obra de Arquitetura*. Nela reuniu uma série de projetos e textos, seguindo uma ordem cronológica. Alguns projetos eram acompanhados de extensos memoriais, necessários na ocasião em que foram elaborados; outros, contendo apenas pequenos verbetes. Todos foram selecionados e organizados a partir do material existente, após criteriosa organização de arquivos.

Os desenhos incluídos na *Sistematização* eram, na sua quase totalidade, documentos de trabalho, guardados durante o processo de elaboração dos projetos.

A coletânea dos projetos e textos deixa claro que, para Abrahão Sanovicz, projetar e ensinar é única e mesma atividade.

Aulas ministradas, teses e dissertações, orientações a pós-graduandos, intercâmbios didáticos, reestruturação do ensino, e várias outras tarefas por ele realizadas no mundo acadêmico fazem parte de sua biografia de professor. Testemunha eloqüente dessa trajetória foram as atividades para comemorar o cinquentenário da FAU que ilustraram com muita propriedade a atividade docente de Abrahão.

Com efeito, o primeiro dos eventos comemorativos foi a exposição de sua obra, realizada em 1997. Organizada pelos alunos, eles escolheram um professor, que, pela diversidade de atuação representasse, com fidelidade, o “espírito da FAU”.

Uma outra exposição deveria encerrar o conjunto de eventos pelo jubileu de ouro da Escola. O diretor da FAU, nessa época professor Julio Roberto Katinsky, convidou Abrahão para a curadoria desse último evento.

Apresentando a exposição Abrahão escreveu:

Público ou privado, a qualidade do espaço construído é patrimônio da comunidade e da nação. O projeto sempre é fruto de projeto ou projetos anteriores, leva em conta a história acumulada, logo, arquitetura é cultura ao lado das demais manifestações artísticas.

Qual o objetivo – um desenho físico para o espaço social nas suas diversas formas de intervenção.

O problema a resolver, então, é o da educação.

Educação na escola.

Educação dos órgãos responsáveis pela qualidade do espaço construído.

Educação da sociedade.

Donde, surge a qualidade dos programas.

Mudam-se as relações sociais, mudam-se os desenhos dos espaços.

Uma crítica arquitetônica que seja exercida organicamente, isto é, a partir do interior do projeto e da obra construída que balize os caminhos a trilhar terá como aspecto fundamental não o edifício como objeto, mas, sim o edifício e sua dimensão urbana.

Numa determinada época, com a distância do tempo vemos que os projetos se assemelham. Arquitetura se “democratiza”.

A excepcionalidade herdada do movimento moderno, panfletário inclusive se dissolve e sua contribuição torna-se patrimônio universal.

O sentido de permanência da arquitetura faz com que todo esse processo tenha obrigatoriamente um grande espaço de maturação, sendo o processo lento e contínuo.

Não nos assustemos se eu disser que em um futuro próximo, e até a médio prazo, o exercício da profissão e a sua linguagem não serão muito diversos daquela que apenas vimos apontada pelo movimento moderno entre as duas guerras. Seu repositório programático e formal é denso.

Sendo o exótico fruto de uma mercadologia esdrúxula na maior parte das vezes, tem a sua embalagem cobrindo a fraqueza ideológica do produto, alimentado por uma voraz necessidade editorial. Cabe neste caso menção especial ao tufão “pós-moderno” hoje apenas uma leve brisa.

Voltando ao início, é sempre um problema de educação. Esta é uma tarefa penosa e depende de um sistema econômico-social mais justo, o que nos deixa intranqüilos. A aparente confusão do desenho das cidades, não é da arquitetura, que é um meio – o objetivo é o bem-estar social através dos espaços qualificados.

Projetar é um ato tranqüilo.

Sua estética surge de uma postura ética.

É o que esperamos desta leitura. (SILVA, 2005, vol.2, p. 115 e 116).

Projetos

O que é o ato de projetar?

É uma atividade tão criadora como qualquer outra atividade humana. Não tem nada de especial nem de excelso e se insere junto com as demais no processo vital, tendo algumas características específicas.

Cada vez que somos solicitados a resolver algum programa e temos de lançar os primeiros esboços no papel, o que fazemos? Procuramos montar algumas relações no cérebro. Para montá-las, contamos com certo estado de pré-consciência do projeto. Elaborado neste estado e por um mecanismo próprio do cérebro, que é comum a todas as pessoas, ele atinge o estado da consciência. Rapidamente, pegamos um papel e um lápis e lançamos um pequeno esboço. Conhecemos bem o gesto simples de uma cruz que define uma cidade e que hoje é uma capital.

É muito difícil sermos observadores daquilo que estamos pensando e que ainda permanece no estado da pré-consciência.

Porém na medida em que lançamos o esboço no papel, começamos a fazer perguntas para o mesmo, procurando respostas aos problemas propostos.

Na medida em que essas respostas atendem aos nossos desejos, paulatinamente temos a certeza daquele nosso primeiro ato intuitivo: se as respostas vierem certas, estamos atingindo nosso objetivo; se as respostas não vierem, ou a pergunta está errada, ou o projeto precisa ser corrigido.

A partir da certeza que aqueles traços interpretam o projeto que nós tínhamos - interpretam um determinado acontecimento social a ser configurado no espaço, ancorado ou não - podemos então ampliar as escalas do projeto e usarmos todas as técnicas que conhecemos.

O ato de projetar (a passagem do estado da pré-consciência para o estado da consciência do projeto) é por demais conhecido.

O projeto (resultado deste processo) é desconhecido, é a pesquisa. (SANOVICZ, 1990, p. 110).

Com estas palavras Abrahão Sanovicz revela seu pensamento sobre o processo do projeto.

A residência do arquiteto é um dos muitos exemplos que tão bem ilustram seu pensamento.

Abrahão demonstra a essência do projeto que desenhou para sua família, quando afirma:

Em 1976 fiz o projeto da minha casa, é o fim de um processo. É uma caixa de concreto apoiada em 4 pilares, me lembra muito o primeiro projeto moderno que eu vi construído, a casa do Artigas na Ilha Porchat.

Ela é tudo que sempre admirei: planta livre; estrutura independente; conjugação dos espaços; pés direitos duplos; a escada uma escultura; terraços; compreensão da totalidade do espaço; implantação elevada; faz cantar os pontos de apoio. Aparece então o velho desenho: uma caixa pesadíssima que dá sensação de

Residência Abrahão Sanovicz
Rua Alexandre Marcondes
Ferreira, 33, São Paulo SP
1976 1977

leveza. É toda vazada, não se sabe onde começa e onde acaba (DCPA, 1987 e 1988).

A casa da família Sanovicz, em três níveis, foi implantada num lote urbano tradicional plano, no bairro do Butantã, área da várzea aterrada para a retificação do Rio Pinheiros.

Com uma projeção de 125m², insere-se no rol das casas em que a solução estrutural é dada por: quatro apoios, empenas de concreto (0,15 x 6 m), e lajes tipo caixão perdido.

As empenas, no comprimento maior da planta, definem as aberturas no outro sentido. No nível do pilotis, um volume solto abriga a lavanderia e dependência de empregada. Sala e cozinha ficam no pavimento intermediário.

Para dar ao acesso principal – uma continuidade espacial com a área externa – vale-se de um aterro, desenhado no pilotis pelos muros de contenção, que apóia uma pequena parte do piso da varanda de chegada.

A cozinha e lavabo, num volume solto, paralelo a uma das empenas, a escada e o pé direito duplo qualificam e definem os ambientes.

No nível superior, um bloco fixo, constituído pelos dois banheiros, e divisórias leves permitem algumas possibilidades de ocupação.

Um agradável jogo de varandas, ora limitadas pelas paredes, mas descobertas, ora cobertas e abertas, reforçam a continuidade espacial interna.

Como referência, além da casa projetada por Artigas, Abrahão indica um projeto de 1933, de Figini & Polini a “Casa de Figini” em San Martino, na Itália.

Quando as referências dos projetos nos são apresentadas, à primeira vista, chegamos a confundir os projetos. Analisando com mais atenção, percebemos que, aparentemente iguais, são muito diferentes. O que ocorreu foi o entendimento pelo arquiteto, da essência do espaço referencial.

Num diálogo muito interessante, reproduzido abaixo, Abrahão comenta com Catharine Gati o que significou o projeto da Residência Sanovicz:

Abrahão Sanovicz - É uma síntese, lição do estudante de arquitetura, arquiteto Abrahão Sanovicz.

Catharine Gati - É sua expressão amadurecida diante do projeto?

Abrahão - Acho que sim, é o reconhecimento da condição de ter uma linguagem própria.

Catharine - O que é muito bonito, porque você, que sempre declara suas referências, passa a ser referência.

Abrahão - Numa certa medida sim, mas aí tenho mais liberdade para recorrer a outras tantas referências. O trabalho e o processo são sempre os mesmos, mas a partir desse projeto com muito maior liberdade (DPCA, 1987 e 1988).

planta nivel 104.65

planta nivel 101.70

planta nivel 98.95

Referência de Projeto

Casa al villaggio dei giornalisti a Milano ou Casa de Figini - San Marino, Itália, 1933/34

Projeto: Figini e Pollini

Fonte imagem: acervo Dirceu Furquin

Fonte desenho:

www.icar.poliba.it/storiacontemporanea/autori/figini/villgiorn (acesso 11/12/2003)

Casa Hirsh Shor – Ilha Porchat, Santos, SP, 1950 (demolida)

Projeto: Vilanova Artigas

Fonte: acervo Biblioteca da FAUUSP

Conclusão

Abraão Sanovicz, em todos os registros de seus projetos, constantemente buscou esclarecer o trajeto percorrido até a proposta final. De igual modo, procurou identificar aquilo que de um trabalho anterior está presente na obra seguinte, declarando sempre as obras referenciais que ilustraram a solução. Tal atitude não foi pontual. Acompanhou-o durante toda a sua trajetória,

caracterizando, portanto, um comportamento que sempre mereceu a admiração de todos.

Essa maneira de trabalhar e de registrar o caminho do projeto, tão característica de Abrahão Sanovicz, nos permite afirmar que, sem dúvida, projeto é pesquisa.

Entretanto, esta postura não é generalizada. Ela pressupõe um método, uma atitude consciente e deliberada anterior ao próprio projeto.

Abrahão construiu, ao longo de seu trabalho como arquiteto e professor de projeto, os mecanismos para registrar o fazer de sua obra de arquitetura, de modo a tornar, tanto sua postura como seus projetos, referências para muitos outros arquitetos.

Referência Bibliográfica

DPCA – Documentação sobre produtores culturais de arquitetura em São Paulo. Conjunto de entrevistas de Abrahão Sanovicz concedida à Catharine Gati, 1987 e 1988, inéditas. Ver síntese no Volume 2 da tese.

FALBEL, Nachman. **Manasche**: sua vida e seu tempo. São Paulo: Perspectiva, 1996,

FAUUSP. **Núcleo residencial para a Refinaria Presidente Bernardes**. São Paulo: FAUUSP, 1958.

GOMES, José Cláudio. A pesquisa no projeto de arquitetura e urbanismo: sete paradigmas. In SEMINÁRIO NATUREZA E PRIORIDADES DE PESQUISA EM ARQUITETURA E URBANISMO, São Paulo. **Anais...** São Paulo, FAUUSP, 1990, p 29 e 30.

MARINS, Ibiapaba. Menos “whisky” mais trabalho: reage à modorra o “Museu de Arte Moderna de São Paulo”. **Última Hora**, São Paulo, 10 de setembro de 1952.

SANOVICZ, Abrahão. A pesquisa na área de projeto. In SEMINÁRIO NATUREZA E PRIORIDADES DE PESQUISA EM ARQUITETURA E URBANISMO, São Paulo. **Anais...** São Paulo, FAUUSP, 1990, p 109 a 111 (Texto elaborado, originalmente, como base para discussão no Grupo de Disciplinas de Projeto de Edificações, 1985).

_____ Atas de grupo de trabalho do DOP 1974 – intervenções. Apud KATINSKY, Julio Roberto. Desenho industrial. In: ZANINI, Walter (org.). **História geral da arte no Brasil**. São Paulo: Instituto Walter Moreira Sales: Fundação Djalma Guimarães, 1983, p. 915-951.

_____ KATINSKY, Julio Roberto. **Desenho industrial e programação visual para escolas de arquitetura**. Brasília: ABEA: MEC, 1977.

_____ **Projeto e produção**: por uma aproximação metodológica. Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo: FAUUSP, 1972.

_____ **Sistematização crítica da obra de arquitetura**. Tese apresentada para obtenção do título de Livre Docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo: FAUUSP, 1997.

SILVA, Helena Aparecida Ayoub. **Abraão Sanovicz: o projeto como pesquisa**. Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo: FAUUSP, 2005.